

20 Jahre W-Besoldung

Plessing, Tobias:

Eine persönliche Sicht auf die W-Besoldung

In: Die Neue Hochschule, 2024-1, S. 20–21.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554821>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916101

Eine persönliche Sicht auf die W-Besoldung

Nach 20 Jahren W-Besoldung bedarf es einer umfassenden Evaluation derer sowie eines Vergleichs mit Vergütungssystemen moderner Großunternehmen.

von Prof. Dr.-Ing. Tobias Plessing

Foto: Jannasch/Radebeul

PROF. DR.-ING. TOBIAS PLESSING
Präsident der *hfb*-Bundesvereinigung e. V.
Professor für Energietechnik,
Wissenschaftlicher Leiter des
Instituts für Wasserstoff- und
Energietechnik an der Hochschule Hof

Hochschule Hof –
University of Applied Sciences
Alfons-Goppel-Platz 1, D - 95028 Hof

E-Mail: tobias.plessing@hof-university.de
www.hof-university.de

Seit elf Jahren bin ich Hochschullehrer in der W-Besoldung. Allerdings hatte ich meinen Einstieg auf Basis der C-Besoldung verhandelt, da die W-Besoldung in Bayern 2012 sehr unattraktiv war. Der Verhandlungsvorschlag kam aus der Berufungsberatung von Dr. Hubert Mücke, unserem langfristigen Geschäftsführer in der Bundesvereinigung. Mein Präsident gewährte mir nach der Berufungsverhandlung eine Berufungszulage in Anlehnung zur adäquaten Erfahrungsstufe in der C-Besoldung, sodass ich den Weg aus der Wirtschaft in die Wissenschaft wagte.

Der Grund für den Wechsel war sicherlich nicht das Gehalt, denn meine regelmäßigen monatlichen Netto-Bezüge verringerten sich um ca. 30 Prozent. Da gehörte dann schon viel Idealismus dazu, das Professorenamt anzutreten. Nicht zuletzt waren vor elf Jahren die Einstiegsgehälter in Bayern um zehn Prozent im ersten Dienstjahr reduziert worden, um die Staatsfinanzen auf dem Rücken der jungen Beamtinnen und Beamten zu verbessern.

Dank der erfolgreichen Klage eines W2-Professors in Hessen und durch die daraus erfolgte Entscheidung des BVerfG aus dem Jahr 2012 (Urteil vom 14.02.2012, Az. 2 BvL 4/10), mit der das Gericht entschied, dass die damaligen gesetzlich festgelegten W-Grundgehälter nicht amtsangemessen seien, mussten die Bundesländer ihre Besoldungsgesetze konsolidieren und die Grundgehälter anheben. Das geschah in den einzelnen Bundesländern durchgängig rückwirkend zum 1. Januar 2013 in unterschiedlichen Modellen. In Bayern wurde dies in Form eines erfahrungsbasierten dreistufigen Grundgehalts bald nach meinem Einstieg so angepasst, dass sich meine Besoldung deutlich verbesserte.

Schon zweieinhalb Jahre nach meinem Einstieg konnte ich durch Übernahme von Verantwortung in der Hochschulverwaltung durch eine Dekan-Funktionszulage und einen höheren Einmalleistungsbezug meine Bezüge weiter steigern. Ein weiterer Schritt kam dann erst 2016. Es war die Einführung einer Verordnung zu regelmäßigen Leistungsbezügen an meiner Hochschule. Das war 14 Jahre nach Einführung der W-Besoldung. Bis dahin wurden die Leistungsbezüge nur als Einmalzahlungen auf Antrag beim Präsidenten gewährt. Sie waren damit nicht ruhegehaltsfähig. Diese Praxis führte zu einer regen Betriebsamkeit im Präsidialbüro, denn jede oder jeder, der etwas vom Kuchen (Vergaberahmen) abhaben wollte, musste ja positiv wahrgenommen werden.

Bei einem Freundeskreistreffen berichtete ich dies einem mir gut bekannten Richter und fragte ihn, ob das bei den Gerichten auch so sei. Worauf dieser mich völlig konsterniert anschaute und mir sein völliges Unverständnis gegenüber dieser Praxis zum Ausdruck brachte. Er ermutigte mich dazu, diese seiner Meinung nach formaljuristisch und auch gegen die Wissenschaftsfreiheit verstoßende Praxis in Frage zu stellen.

Warum konnte es dazu kommen, dass es keine gut strukturierte Leistungsbezügeverordnung an meiner Hochschule gab? Die Antwort ist einfach. Es gab keine Hochschulgruppe des *hfb* und damit auch keinen Austausch zu diesem Thema. Wir Deutsche scheuen nichts mehr als die Unterhaltung übers persönliche Einkommen. Da sind vermutlich Professorinnen und Professoren nicht viel anders als der Rest der Bevölkerung. Während in anderen Ländern eine klare Einkommenstransparenz herrscht, insbesondere um die Gendergap klein zu halten, wird diese

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554821>

Unterhaltung in vielen Leistungsbezügeverordnungen oder entsprechenden Satzungen an den Hochschulen untersagt.

Mit der W-Besoldung hat man zumindest eine Einkommensintransparenz geschaffen, die anscheinend unserem deutschen Charakter entspricht. Während in der C-Besoldung klar war, was jeder verdient, genauso wie das an deutschen Gerichten oder an staatlichen Schulen heute noch der Fall ist, ist das in der W-Besoldung nicht mehr der Fall.

Nachdem der Missstand an unserer Hochschule erkannt war, habe ich damals mir Gleichgesinnte gesucht, um eine Hochschulgruppe des **h1b** (damals noch vhb-Bayern) zu gründen. Wir fanden dann auch schnell Unterstützung beim Vorstand des vhb. Unser Hochschulpräsident wollte eine Übersicht haben, wie die Leistungsbezügeverordnungen an anderen Hochschulen in Bayern aussehen. Das führte dann dazu, dass ich kurze Zeit später in den Vorstand des vhb kooptiert wurde, um das Thema Leistungsbezügeverordnungen als Vorstandsreferent an allen Hochschulen in Bayern transparent zu machen. Nur durch diese Arbeit konnten wir eine genügend profunde Argumentation aufbauen, um in Hof eine Erfahrungsstufenregelung bei den Leistungsbezügen zu etablieren. Diese Übersicht und daraus abgeleitete Aktivitäten des **h1b** an den einzelnen Hochschulen haben dazu geführt, dass mittlerweile in Bayern die Leistungsbezügeverordnungen an fast allen Hochschulen ähnlich strukturiert sind. An einer niederbayerischen Hochschule wird immer noch daran gearbeitet, dass es eine transparente Regelung für alle Kolleginnen und Kollegen gibt und dies wohlbemerkt 22 Jahre nach Einführung der W-Besoldung. An sich ein Skandal!

Kurz gesagt: Ohne die W-Besoldung und deren Tücken wäre ich heute nicht Präsident der **h1b**-Bundesvereinigung.

Stellt sich mir nun auch die Frage, ob die W-Besoldung ihre Ziele erreicht hat. Eine Frage, die ich in Vorbereitung dieses Artikels ChatGPT gestellt habe: Ist die W-Besoldung für Professoren in Deutschland ein Erfolg? Eine eindeutige Antwort hierzu bekommt man nicht: „... Der Erfolg der W-Besoldung hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist möglicherweise in verschiedenen Kontexten unterschiedlich.“

Also habe ich die Künstliche Intelligenz (KI) gefragt, ob die W-Besoldung denn Sinn macht. Hier kommen dann vier Kriterien zur Sprache: „Anziehung von internationalen Talenten, Forschungsqualität und -output, Finanzielle Überlegungen, Gleichheit und Struktur.“ Zu allen vier Kriterien nimmt die KI nicht klar Stellung, sondern empfiehlt: „Es ist ratsam, eine umfassende Evaluierung durchzuführen, um festzustellen, ob die W-Besoldung weiterhin die beabsichtigten Ziele erreicht und ob möglicherweise Anpassungen erforderlich sind.“

„In modernen Großunternehmen steht heute bei der Vergütung immer mehr der Gesamterfolg eines Unternehmens im Vordergrund und weniger die Vergütung mit persönlicher Zielvereinbarung.“

Im Anschluss an diesen Rat der KI habe ich mich auf die Suche nach diesen Evaluationen gemacht und dazu jedoch wenig gefunden. Darum bleibe ich lieber bei meiner persönlichen Sicht und möchte mit Ihnen folgende Beobachtung teilen:

An meiner Hochschule sind bald alle C-besoldeten Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand. Die letzten mir bekannten waren außerordentlich aktiv in der Hochschulselbstverwaltung (Senatsvorsitzende, Frauenbeauftragte, Mitglieder im Hochschulrat, Studiengangsleiter etc.). Sie fielen mir nicht nur in ihrem außerordentlichen Engagement für die Hochschule auf, sondern waren vor allen Dingen offen in ihrer Kommunikation und haben Fehlentwicklungen angesprochen. Ich würde sie auch als streitbare Kolleginnen und Kollegen bezeichnen. Sie haben sich noch getraut zu sagen, was sie denken.

Bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen vermisste ich dieses vergleichbare Engagement in der Selbstverwaltung. Ich sehe weniger Interesse, sich hier einzubringen, und mein subjektiver Eindruck ist, dass dies oftmals daran liegt, lieber keinen finanziellen Nachteil zu riskieren. Zumal Selbstverwaltung wenig zur Anzahl der Publikationen oder zur Exzellenz der Lehre beiträgt.

Wenn dem so wäre, hätte die W-Besoldung in der Fläche einen großen Schaden angerichtet.

Ich persönlich fordere darum, der Sache mit einer umfassenden Evaluation auf den Grund zu gehen (so wie es ChatGPT vorschlägt) und sich parallel die Besoldung in modernen Großunternehmen anzusehen. Dort steht heute bei der Vergütung immer mehr der Gesamterfolg eines Unternehmens im Vordergrund und weniger die Vergütung mit persönlicher Zielvereinbarung. Dann kommen wir wieder mehr zum „Wir“ und wir können uns auf die Exzellenz in Lehre und Forschung konzentrieren. Diese wird dann exzellent, wenn viele Menschen gut zusammen und an zeitgemäßen Lösungen arbeiten. Denn darum geht es doch zuallererst! ■